

Living Culture Platform VR Living Cabiria Modelli 3D

Report di Attività - Vittorio Lauro -.....1

Lista completa dei Modelli 3D realizzati fino adesso da Vittorio Lauro con link specifico di scheda database e download per ciascun modello.....	3
001 - Didascalia 20260223_LCC.....	3
002 - Zootropio Gigantismo 20260302_LCC (calcolo di ingombro).....	3
003 - Facciata Tempio Molock 20260305_LCC.....	4
005 - Carrello Cabiria Plaza 20260312_LCC.....	4
006 - Cinepresa 01 Cabiria Plaza 20260306_LCC.....	5
007 - Cinepresa 02 Cabiria Plaza 20260304_LCC.....	5
008 - Padiglione Coreografie Cabiria Plaza 20260312_LCC.....	6
009 - Padiglione Generico Cabiria Plaza 20260312_LCC.....	7
010 - Padiglione Scenografie Cabiria Plaza 20260312_LCC.....	7
011 - Scenografia generica Cabiria Plaza 20260312_LCC.....	8
012 - Tenda da Campo Cabiria Plaza 20260312.....	8
013 - Torre Scenografica Cabiria Plaza 20260312_LCC.....	9
014 - Vaso su colonna Cabiria Plaza 20260218_LCC.....	10
015 - Kartalo Danzante 20260223_LCC (studio di fattibilità).....	11
016 - Maciste Danzante 20260226 (studio di fattibilità).....	11
017 - Palazzo Reale 20260303.....	12
018 - Museo Risorgimento 20260303.....	12
019 - Piazza Vittorio 20260303.....	13
020 - Statua Carlo Alberto 20260303.....	13
021 - Santa Maria dei Cappuccini 20260303.....	14
022 - Maschera Leone 20260304_LCC.....	14
023 - Maschera Rosa 202600304_LCCglb.....	15
024 - Maschera Onde 20260304_LCC.....	16
025 - Superga 20260304_LCC.....	16
026 - Via Moncalieri 20260304_LCC.....	17
027 - LEggio Bozzettista 202600304_LCCglb.....	17

Report di Attività - Vittorio Lauro -

Nel contesto del progetto Cabiria, l'attività svolta si è concentrata principalmente sulla definizione, gestione e progressiva realizzazione dei modelli 3D destinati alla costruzione degli ambienti e delle esperienze interattive previste dal progetto. Il lavoro si è sviluppato a partire da un confronto costante con l'art direction e in coordinamento con il team responsabile dello sviluppo dell'interattivo, con l'obiettivo di mantenere una coerenza tra le esigenze narrative e visive dello storyboard e i vincoli tecnici imposti dall'implementazione digitale e dalla fruizione in ambiente XR/VR. Una prima fase del lavoro ha riguardato l'analisi delle tavole di storyboard e dei materiali forniti dagli art director, che ha portato alla definizione progressiva dei modelli tridimensionali necessari per la realizzazione delle varie componenti dell'esperienza. Questo processo ha richiesto un continuo confronto tra le indicazioni artistiche, le esigenze filologiche relative al film Cabiria e le necessità tecniche di implementazione. Sulla base di tali elementi è stato quindi costruito un elenco completo dei modelli 3D da realizzare, integrando le indicazioni provenienti dall'art direction con il lavoro di definizione dei contenuti coordinato dal prof. Antonio Pizzo e con le esigenze espresse dal gruppo che si occupa dello sviluppo dell'interattivo.

Parallelamente alla definizione dell'elenco dei modelli è stata avviata l'attività di produzione e gestione dei modelli tridimensionali già realizzati. Questa fase ha incluso il controllo qualitativo dei modelli esistenti, la loro ottimizzazione e la preparazione per l'inserimento all'interno della pipeline di progetto. I modelli sono stati progressivamente caricati nel database del progetto, ospitato sulla piattaforma Omeka dedicata al progetto Living Culture, dove sono accessibili attraverso il sistema di catalogazione predisposto. Il caricamento dei modelli ha richiesto anche un lavoro di adattamento e ottimizzazione delle mesh e dei relativi asset, con particolare attenzione alla riduzione della complessità geometrica e alla compatibilità con gli ambienti di visualizzazione previsti dal progetto. I modelli già realizzati, pur essendo funzionali per le fasi di sviluppo attuali, sono comunque destinati a successive migliorie e revisioni in base all'evoluzione dello storyboard e alle indicazioni del team di implementazione. L'attività si è svolta all'interno di una pipeline operativa definita attraverso incontri periodici con i diversi gruppi coinvolti nel progetto. Con cadenza settimanale si è tenuta una riunione con l'art direction finalizzata alla revisione dello stato dei modelli, alla verifica della loro coerenza con lo storyboard e alla definizione delle modifiche necessarie. A questi incontri ha fatto seguito un secondo momento di confronto con il team responsabile dell'implementazione e della gestione del database, durante il quale sono state discusse le modalità di integrazione dei modelli nel sistema interattivo e le eventuali esigenze di ottimizzazione tecnica. Questo doppio livello di

confronto ha consentito di mantenere un flusso di lavoro coerente tra progettazione artistica, modellazione tridimensionale e sviluppo tecnologico.

Nel complesso, il lavoro svolto ha contribuito a stabilire una base strutturata per la produzione e la gestione dei modelli 3D del progetto Cabiria, assicurando una continuità tra le fasi di progettazione visiva, modellazione digitale, catalogazione semantica e implementazione tecnica. Il sistema di catalogazione e gestione dei modelli attualmente in uso consente inoltre di monitorare in modo continuo lo stato di avanzamento delle risorse tridimensionali e di adattare il lavoro di produzione alle evoluzioni del progetto e alle nuove indicazioni provenienti dai diversi gruppi coinvolti.

LINK al Database per la consultazione dei modelli 3D

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item>

Torino 05/03/2026

Lista completa dei Modelli 3D realizzati fino adesso da Vittorio Lauro con link specifico di scheda database e download per ciascun modello.

001- Didascalia 20260223 LCC

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1704>

LiNK Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/pqK9tJy3AHNpSPt>

002 - Zootropio Gigantismo 20260302 LCC (calcolo di ingombro)

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1706>

LiNK Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/wy3pPwWX4cEWJjn>

003 - Facciata Tempio Molock 20260305_LCC

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1708>

LiNK Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/EW6MZeC3sKpPtPi>

005 - Carrello Cabiria Plaza 20260312_LCC

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1712>

LiNK Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/tweDBQNJRXS2GSA>

006 - Cinepresa 01 Cabiria Plaza 20260306 LCC

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1714>

LiNK Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/y98TW4AM4L3P2Gq>

007 - Cinepresa 02 Cabiria Plaza 20260304 LCC

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1717>

LiNK Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/aRNKq3WXMjb7rJS>

008 - Padiglione Coreografie Cabiria Plaza 20260312 LCC

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1719>

LiNK Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/f3KoxMHpCN57Zfr>

009 - Padiglione Generico Cabiria Plaza 20260312 LCC

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1722>

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/nYWQLReHpao3SFi>

010 - Padiglione Scenografie Cabiria Plaza 20260312 LCC

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/EjZqKmHNoa2syG6>

011 - Scenografia generica Cabiria Plaza 20260312 LCC

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1728>

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/9TtSSXQfebfS43y>

012 - Tenda da Campo Cabiria Plaza 20260312

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1726>

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/7Y3nmDTFCzDy28J>

013 - Torre Scenografica Cabiria Plaza 20260312 LCC

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1730>

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/Le9BQ9DKz52FoaG>

014 - Vaso su colonna Cabiria Plaza 20260218 LCC

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1732>

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/5waWxCxpQwBMLfc>

015 - Kartalo Danzante 20260223 LCC (studio di fattibilità)

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1734>

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/xGYGrDiQt6RpmPG>

016 - Maciste Danzante 20260226 (studio di fattibilità)

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1737>

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/gEasoM9Y9Kmq3Rk>

017 - Palazzo Reale 20260303

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1747>

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/YtL9mHWJNoa7nNe>

018 - Museo Risorgimento 20260303

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1749>

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/ZHHnAgaHgS5NNW8>

019 - Piazza Vittorio 20260303

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1751>

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/z3CJoaBr4epqJqm>

020 - Statua Carlo Alberto 20260303

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1753>

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/2tzEbbNd53JqSaC>

021 - Santa Maria dei Cappuccini 20260303

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1755>

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/DJGAmzDZPcsyAkk>

022 - Maschera Leone 20260304 LCC

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1757>

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/L5bnsBpPHNRJiPs>

023 - Maschera Rosa 202600304 LCCglb

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1759>

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/dcwgktC2DbDnA5Y>

024 - Maschera Onde 20260304 LCC

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1761>

Link download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/bB9XYKZbRLdBEMW>

025 - Superga 20260304 LCC

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1763>

Link download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/bFFGSmZKfaA3TMX>

026 - Via Moncalieri 20260304 LCC

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1765>

Link download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/bp5sCH2oK7LKein>

027 - LEggio Bozzettista 202600304 LCCglb

<https://omekadev.livingculture.it/s/living-culture-browse/item/1767>

Link Download

<https://nextcloud.livingculture.it/s/ezqiAkGXkSjZSPz>

